

Эволюция представлений о патриотизме в русской философии

Н.Ф. Шайхутдинова

Московский государственный институт культуры
141406, Московская обл., г. Химки, ул. Библиотечная, д. 7
Moscow State Institute of Culture
Bibliotechnaya str., 7, Khimki, Moscow Region 141406 Russia
e-mail: skarlett2484@mail.ru

Ключевые слова: эволюция представлений, патриотизм, русская философия.

Key words: evolution of ideas, patriotism, Russian philosophy.

Резюме: В статье исследовано современное состояние социально-философского познания патриотизма как элемента культурного самосознания личности, что способствовало определению базовых оснований патриотизма как общественной ценности в социокультурном контексте в России; проанализированы генезис и эволюция патриотизма в русской философии, что позволило системно подойти к исследованию феномена патриотизма в процессе социально-культурного развития личности; определены особенности и специфика развития патриотизма в российском обществе в условиях глобализации, проанализировано его состояние и спрогнозированы перспективы развития.

Abstract: The article examines the current state of socio-philosophical cognition of patriotism as an element of cultural identity of the individual, which contributed to the definition of the basic foundations of patriotism as a social value in the socio-cultural context in Russia; analyzes the genesis and evolution of patriotism in Russian philosophy, which allowed a systematic approach to the study of the phenomenon of patriotism in the process of socio-cultural development of personality; The features and specifics of the development of patriotism in Russian society in the context of globalization are determined, its state is analyzed and development prospects are predicted.

[**Shaikhutdinova N.F.** The evolution of ideas about patriotism in Russian philosophy]

Сущностная характеристика российского патриотизма включает несколько ключевых аспектов, которые отличают его от патриотизма других стран.

1. Связь с историей и культурой. Российский патриотизм глубоко связан с историческими и культурными традициями страны. Россия имеет богатое наследие, которое протягивается на протяжении многих веков. Российские патриоты часто

восхищаются достижениями и величием своей истории, считая их источником гордости и вдохновения.

2. Патриотическая ответственность. Российский патриотизм включает в себя чувство ответственности перед родиной и народом (Шайхутдинова, Бочкарева, 2023). Патриоты стремятся к благополучию своей страны и ее граждан. Они готовы вносить свой вклад в развитие и процветание России, а также защищать ее интересы и суверенитет (Бочкарева, 2015).

3. Верность национальным ценностям. Российский патриотизм тесно связан с национальными ценностями. Верность своим культурным и историческим ценностям является важной составляющей патриотической идентичности. Это может включать верность православию, языку, традициям и социальным ценностям, которые сформировались в России на протяжении времени.

4. Защита территориальной целостности. Российский патриотизм подразумевает готовность защищать территориальную целостность страны. Россия является одной из крупнейших стран мира с обширной территорией, и граждане стремятся сохранить ее границы и неприкосновенность.

5. Гордость за достижения. Российский патриотизм включает в себя гордость за достижения своей страны в различных сферах, таких как наука, искусство, спорт, технологии и другие области. Российские патриоты часто высоко ценят вклад своих соотечественников в развитие науки, искусства и других отраслей, а также стремятся продолжать эту традицию.

Представления о патриотизме в русской философии прошли через некоторую эволюцию на протяжении истории. Рассмотрим несколько этапов этой эволюции.

Первый этап можно связать с периодом Русского Просвещения XVIII века. В то время философы подчеркивали значение патриотических чувств и обязанностей по отношению к Родине. Например, мысль о любви к Отечеству и обязанности вносить вклад в благосостояние своей нации была выражена в трудах Михаила Ломоносова.

Второй этап связан с развитием славянофильской философии в XIX веке. Славянофилы считали, что уникальная

русская культура и душа требуют особой любви и преданности от своих представителей. Идея русской истории, русской православной религии и преемственности поколений была основой их патриотических убеждений. Философы-славянофилы, такие как Иван Киреевский и Алексей Хомяков, акцентировали внимание на национальной идентичности и патриотической приверженности.

Третий этап связан с развитием русского марксизма и социалистической мысли. Многие русские марксисты видели патриотизм в рамках классовой борьбы и освобождения народа. Они призывали к осознанию социальной несправедливости и борьбе за социальные преобразования, которые, по их мнению, приведут к благу родины. Например, Владимир Ленин и Александр Богданов разрабатывали концепцию патриотизма рабочего класса.

В советское время, после Октябрьской революции 1917 года, понятие патриотизма было инструментализировано и подчинено идеологическим приоритетам коммунистической партии. Официальные ответы привлекались для пропаганды государственных идеалов и поддержания единства народа вокруг Советской Родины.

После распада Советского Союза и прихода к власти новых идей и политических режимов в России, понятие патриотизма прошло через еще одну эволюцию. Оно стало ассоциироваться с укреплением государства, защитой национальных интересов, развитием культуры и духовности, а также с гражданской ответственностью и участием в общественной жизни.

В целом, представления о патриотизме в русской философии развивались под влиянием исторических событий и социально-политических факторов. В каждом периоде акцентировались различные аспекты патриотизма, связанные с идеологическими, религиозными и социальными особенностями общества.

Представления о патриотизме в русской философии продолжают развиваться и изменяться в зависимости от времени и общественно-политических условий. Сегодня патриотизм часто рассматривается как чувство привязанности и любви к своей

стране, осознанное участие в её развитии и процветании.

Современные представления о патриотизме включают в себя не только военную оборону и защиту интересов страны, но также и содействие экономическому развитию, социальной справедливости, культурному и образовательному прогрессу. Однако, эти представления могут различаться в зависимости от политических взглядов людей.

Для некоторых, патриотизм может включать верность определенным ценностям и идеалам, которые считаются характерными для их страны. Другие могут видеть патриотизм в активном участии в жизни общества, в принятии решений на местном и национальном уровне, а также в защите прав и свобод своих соотечественников.

В конечном счете, патриотизм - это сложное и многогранный концепт, который всегда остается открытым для толкования и интерпретации. Он связан с чувствами, убеждениями и действиями, которые каждый индивидуум определяет самостоятельно в соответствии с своей личной историей, ценностями и взглядами на мир.

В.Г. Белинский неоднократно отмечал, что патриотизм необходимо доказывать не словом, а делом. Интерес представляют взгляды Н.Г. Чернышевского, продолжая развивать идеи гражданственности и патриотизма, в своих работах он пишет, что изменить своей родине может только человек с низкой душой, истинный «патриот -это человек, служащий родине, а родина - это прежде всего народ» (Белинский, 1954).

Необходимо обратиться к идеям В.А. Сухомлинского, который в своих трудах раскрывает сущность патриотического воспитания, заключающуюся в развитии нравственной доблести человека. Нравственность, по мнению ученого, в тесной взаимосвязи с другими положительными личностными характеристиками, способствует видению мира с позиций патриотизма (Сухомлинский, 1980).

В.А. Сухомлинский считает, что формирование патриотического сознания и любви к Родине невозможно без глубокого понимания современности, что действительно актуально и наглядно характеризует современную социокультурную

ситуацию развития России (Сухомлинский, 1981).

В.И. Даль через толкование термина «патриот» дает следующее определение патриотизма: «Патриот -любитель Отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчизник. Патриотизм -любовь к Отчизне».

Взгляды и концепции русских философов на патриотизм различаются в зависимости от времени и контекста. Ниже представлен обзор некоторых известных русских философов и их взглядов на патриотизм.

Иван Кантемир в своих работах из XVIII века акцентировал внимание на значимости любви к Отечеству и служении Родине. Он считал, что гражданин должен быть преданным своей стране и обязан участвовать в ее благосостоянии.

Константин Леонтьев, живший в XIX веке, выдвигал идею патриотического консерватизма. Он признавал необходимость бережного сохранения культурных и духовных традиций России и считал, что патриотизм связан с глубоким пониманием и преемственностью исторических ценностей.

Концепцию патриотизма К. Леонтьева можно описать как философскую и социально-политическую концепцию, основанную на идеях традиционализма и православия.

К. Леонтьев считал, что патриотизм должен быть основан на глубоком уважении к историческому и культурному наследию своей страны. Он подчеркивал важность сохранения и продолжения традиций, веры и ценностей, переданных от предков. В своих работах Леонтьев отражал необходимость глубокого понимания исторической сущности нации и ее особенностей (Сборник статей К. Леонтьева, 1885).

Одной из ключевых идей К. Леонтьева была концепция «нового средневековья», в которой он предлагал возвращение к идеалам средневековой цивилизации, основанных на религии, морали и героических ценностях. Это включало в себя восстановление традиционных общественных институтов и отказ от западной модернизации.

К. Леонтьев также выступал за укрепление духовной базы общества как основы его развития. Он считал, что патриотизм должен проявляться не только в эмоциональной любви к

родине, но и в сознательном участии в ее благосостоянии, защите ее интересов и достижении морального совершенства.

В целом, концепция патриотизма Константина Леонтьева отличается своей консервативной направленностью и акцентом на сохранение и развитие традиций, религиозности и духовности. По его мнению, только осознанный и глубокий патриотизм может обеспечить стабильное и сбалансированное развитие общества.

Владимир Соловьев разрабатывал концепцию всеединства, которая включала патриотические аспекты. Он считал, что истинный патриотизм основывается на любви к высшим духовным идеалам, включая идею "Всеединого", объединяющего все нации в единое единство.

В. Соловьев: «Я называю истинным, или положительным, всеединством такое, в котором единое существует не за счёт всех или в ущерб им, а в пользу всех ... истинное единство сохраняет и усиливает свои элементы, осуществляясь в них как полнота бытия» (Соловьев, 2024).

Николай Бердяев, живший в XX веке, представляет более современный взгляд на патриотизм. Он подчеркивал значимость свободы и личности в формировании патриотических чувств. Бердяев считал, что истинный патриотизм выражается в сознательном участии в общественной жизни и в защите прав и свобод граждан.

Николай Бердяев, известный русский философ и писатель, разработал свою собственную концепцию патриотизма, которая отличается от традиционных подходов.

В своих работах Н. Бердяев утверждал, что патриотизм должен быть основан на глубоком духовном и моральном обновлении общества. Он полагал, что главное достояние нации - это ее духовная культура и идеалы, а не территория или экономическое преимущество. Поэтому патриотизм должен быть в первую очередь патриотизмом идеалов и духовности.

Бердяев подчеркивал важность индивидуальной свободы и творчества в патриотической сфере. Он призывал к развитию уникальности и творческого потенциала каждого человека как основы развития общества. В его понимании, нация должна стремиться к свободе и высоким нравственным идеалам,

Н.Ф. Шайхутдинова / N.F. Shaikhutdinova

которые будут стимулировать индивидуальное и коллективное развитие.

Одной из ключевых идей Н. Бердяева было понимание патриотизма как любви к народу, его историческому и культурному наследию, но без превращения этой любви в идолопоклонство или национализм. Он говорил о необходимости преодоления узостей мышления и включения в общечеловеческие ценности, о чем свидетельствует его концепция «всемирного патриотизма».

В целом, концепция патриотизма Николая Бердяева подчеркивает духовную и этическую основу патриотизма, включая свободу личности и стремление к идеалам. Он искал выход из узости националистического мышления, чтобы обратить внимание на универсальные ценности и духовное развитие общества.

Александр Дугин, современный философ, пропагандирует идею патриотического национализма. Он призывает к сильной государственной власти и защите национальных интересов, придает большое значение национальной идентичности и многие его идеи ставят его в оппозицию к либеральным представлениям о патриотизме.

В целом, взгляды русских философов на патриотизм охватывают широкий спектр мнений. От уклонов в сторону консерватизма и традиций до акцента на свободе и личности. Мнения философов часто отражают не только их интеллектуальные и философские убеждения, но и общественно-политический контекст, в котором они жили.

ЛИТЕРАТУРА

- Белинский В.Г. 1954. Полное собрание сочинений: В 13 т. АН СССР, Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом); редкол.: Н.Ф. Бельчиков (гл. ред.) и др. М.: Изд-во АН СССР. Т. 4. Статьи и рецензии. 1840-1841 [текст подгот. и коммент. сост. Л.Н. Назарова и др.; ред. Н.Ф. Бельчиков]. 675 с.; 4 л. ил.
- Бочкарева Е.Д. 2015. Концептуальные подходы к понятию «историческая память молодежи». - Гуманитарное пространство. Международный альманах. 4 (5): 667-675.
- Восток, Россия и славянство: Сборник статей К. Леонтьева. М.: Типо-лит. И.Н. Кушнерева и К°, 1885-1886. Т. 1. 1885. [6], II, 312 с.
- Сухомлинский В.А. 1980. Избранные педагогические сочинения: В 3-х т. Т. 2.

Н.Ф. Шайхутдинова / N.F. Shaikhutdinova

- Сост. О.С. Богданова, В.З. Смаль. М.: Педагогика. 384 с.
- Сухолинский В.А. 1981. Избранные педагогические сочинения: В 3-х т. Т. 3.
Сост. О.С. Богданова, В.З. Смаль, А.И. Сухолинская. М.: Педагогика,
1981. 640 с.
- Соловьев В.С. 2024. Смысл мировой истории. М.: Archive publica. 52 с.
- Шайхутдинова Н.Ф. Бочкарева Е.Д. 2023. Патриотическое воспитание молодежи в учреждениях культуры и образования - основа консолидации граждан России. - Педагогический научный журнал. 6 (5): 80-83.

Поступила / Received: 29.02.2023

Принята / Accepted: 01.07.2024